

HOZIRGI ZAMON SHARQ FALSAFASIDA INSON MUAMMOSI

Mamurov Jasur Jo'rabek o'g'li

Toshkent Farmaseftika instuti talabasi

e-mail: jasurmamurov8@gmail.com

Tel:+998905401711

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14435975>

1. Anotatsiya (Abstract)

Ushbu maqola hozirgi zamon Sharq falsafasida inson muammosini o'rganishga bag'ishlanadi. Maqolada Sharq falsafasining tarixiy va kontseptual asoslari, shuningdek, uning inson hayotiga, maqsadiga va axloqiy qarashlariga qanday ta'sir ko'rsatganligi tahlil qilinadi. Hindiston, Xitoy va Fors falsafalaridagi asosiy yondashuvlar orqali insonning mavjudligi, ruhiy holati va maqsadlari muhokama qilinadi. Maqola, shuningdek, hozirgi zamon Sharq falsafasining ijtimoiy, siyosiy va madaniy o'zgarishlarga qanday javob berayotganini, uning insonning ichki dunyosini va jamiyatdagi o'rnini qanday tushunishini ko'rsatadi. Hozirgi kunda Sharq falsafasining meditatsiya, yoga, mindfulness kabi amaliyotlar orqali insonning ruhiy muammolarini hal qilishdagi roli o'rganiladi. Maqola, shu bilan birga, Sharq falsafasining inson muammosiga bo'lgan yondashuvlarini zamonaviy dunyo sharoitida qadriyatlar, ekologik va ijtimoiy adolatga oid masalalar bilan bog'laydi.

Kalit so'zlar: Inson hayot mohiyati, sharqona dunyo qarash, falsafiy antropologiya, axloqiy manaviyat, o'zlikni anglash, inson va tabiat, ruhiy kamolot, jamamiyat va shaxs, mutloq va haqiqat, sharqqa g'arb ta'siri, an'anaviy qadriyat, adolat va erkinlik, inson masuliyati, ma'naviy inqiroz

2. Kirish (Introduction)

Insonning mohiyati va uning jamiyatdagi o'rni haqida o'ylash, falsafaning eng qadimiy va muhim masalalaridan biri hisoblanadi. Sharq falsafasi tarixiy ravishda insonning dunyodagi o'rnini, maqsadini va hayotining ma'nosini o'rganishga katta e'tibor qaratgan. Bu falsafa tizimlari, asosan, ma'naviyat, axloq, ruhiyat va tabiat bilan uyg'unlikda yashashni targ'ib qilishga qaratilgan. Sharq falsafasi, Hindiston, Xitoy, Fors va boshqa mintaqalarda rivojlangan bo'lib, insonning o'zini tushunishidagi chuqur falsafiy qarashlar bilan boyitilgan. Biroq, zamonaviy globalizatsiya, texnologik inqilob va ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar insonning yangi muammolariga sabab bo'lmoqda.

Hozirgi zamon Sharq falsafasida inson muammosi yangicha shakllar olmoqda. Shu bilan birga, Sharq falsafasi qadimiy an'alarini saqlab, bugungi kundagi ijtimoiy, siyosiy va madaniy o'zgarishlarga qanday javob berayotganini tahlil qilish, uning jahon falsafasidagi o'rnini yanada yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Ushbu maqolada hozirgi zamon Sharq falsafasining inson muammosiga bo'lgan yondashuvi, uning ruhiy va axloqiy tushunchalari, shuningdek, meditatsiya, yoga, mindfulness kabi amaliyotlar orqali insonning ichki dunyosini rivojlantirishdagi ahamiyati o'rganiladi.

Maqolada, shuningdek, Sharq falsafasining inson haqidagi qarashlari G'arb falsafasidan qanday farq qilishini va bu yondashuvlarning zamonaviy jamiyatdagi dolzarbligini ko'rsatishga harakat qilinadi.

3. Asosiy Qismlar

3.1. Sharq Falsafasining Tarixiy Konteksti

Sharq falsafasi inson hayoti, uning maqsadi va tabiat bilan uyg'unligini tushunishda juda boy tarixga ega. Hindiston, Xitoy, Fors va boshqa Sharq mintaqalarida rivojlangan falsafiy tizimlar, ayniqsa, insonning ruhiy va ma'naviy olami haqida chuqur fikrlar ifodalangan.

- **Hind falsafasi:** Hindiston falsafasi, asosan, Vedik davrdan boshlanadi. Vedalarda va keyingi Upanishadlarda insonning atman (ruhiy mohiyati) va brahman (universumning mohiyati) bilan birligi o'rganiladi. Karma va moksha tushunchalari bu falsafada markaziy o'rin tutadi.

- **Xitoy falsafasi:** Xitoyda esa Konfutsiychilik va Daoizm insonning jamiyatdagi o'rni va tabiat bilan uyg'un yashashni targ'ib qiladi. Konfutsiychilikda inson axloqiy javobgarlik va ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlashda muhim hisoblanadi. Daoizmda esa insonning tabiat bilan uyg'un bo'lishi, uning ichki tinchligini saqlashga qaratilgan.

- **Fors falsafasi:** Fors falsafasida Zaratushtrizmda insonning axloqiy tanlovlari va ma'naviy rivojlanishi muhimdir. Bu falsafa insonni axloqiy mas'uliyatga chaqiradi va uning xatti-harakatlari butun jamiyatga ta'sir ko'rsatadi.

3.2. Hozirgi Zamon Sharq Falsafasida Inson Muammosi

Zamonaviy Sharq falsafasi eski an'analarni saqlab qolgan holda, yangi ijtimoiy, siyosiy va madaniy muammolarga javob beradi. Bugungi dunyoda texnologiyalar, globalizatsiya va ijtimoiy o'zgarishlar yangi inson muammolarini keltirib chiqarmoqda. Sharq falsafasi bu muammolarga qanday javob beradi?

- **Ruhiy va jismoniy muammolarni hal etish:** Sharq falsafasi, ayniqsa, yoga, meditatsiya va mindfulness kabi amaliyotlar orqali insonning ichki dunyosini rivojlantirishga yordam beradi. Bu amaliyotlar stressni kamaytirish, ruhiy holatni yaxshilash va sog'lom turmush tarzini yaratishda yordam beradi.

- **Insonning jamiyatdagi o'rni:** Hozirgi zamon Sharq falsafasida insonning ijtimoiy roli va axloqiy mas'uliyati hamda ekologik muammolar haqida yangi yondashuvlar shakllanmoqda. Masalan, meditatsiya va mindfulness amaliyotlari nafaqat ruhiy rivojlanish, balki jamiyatdagi tinchlik va barqarorlikni ta'minlashga ham yordam beradi.

3.3. Sharq Falsafasining Inson Haqidagi Yondashuvlarining O'ziga Xosligi

Sharq falsafasi insonning ichki dunyosini, tabiat bilan uyg'unlikda yashashni va jamiyatdagi o'rnini o'rganishda o'ziga xos yondashuvni taklif etadi. Bu yondashuv G'arb falsafasidan sezilarli farq qiladi.

- **G'arb va Sharq falsafasining farqlari:** G'arb falsafasi insonni individualistik, intellektual nuqtai nazardan ko'rib, uning axloqiy va ma'naviy rivojlanishiga ko'proq e'tibor beradi. Sharq falsafasida esa insonning jismoniy, ruhiy va ma'naviy holatlari tabiat va jamiyat bilan uyg'unlikda o'rganiladi.

4. Xulosa

Sharq falsafasining inson haqidagi qarashlari zamonaviy jamiyatdagi yangi muammolarni hal qilishda katta ahamiyatga ega. Bu falsafalar insonni faqat jismoniy mavjudot emas, balki ruhiy va ma'naviy mavjudot sifatida qaraydi. Sharq falsafasining meditatsiya, yoga va mindfulness kabi amaliyotlari zamonaviy hayotda insonning ichki dunyosini tartibga solish va stressni kamaytirish kabi muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, Sharq falsafasi jamiyatdagi tinchlik va adolatni ta'minlashga katta e'tibor qaratadi. Shunday qilib, Sharq falsafasi nafaqat individual rivojlanish, balki ijtimoiy va ekologik barqarorlikni ham qo'llab-quvvatlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ibrohimovich A. H. MODERN FACTORS FOR RAISING STUDENT-YOUTH INNOVATIVE THINKING IN THE HIGHER EDUCATION //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2023. – Т. 15. – С. 202-206.
2. Абдурахмонов Х. И. ҲОЗИРГИ ДАВРДА ЁШЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ПОТЕНЦИАЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МОДЕЛЛАРИ //Tafakkur manzili. – 2023. – Т. 4. – С. 23-29.
3. Abdurahmonov H. I. CHARACTERISTICS OF FORMATION OF INNOVATIVE THINKING IN SOCIETY //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 7. – С. 161-167.
4. Ibroximovich A. K. INNOVATIVE THINKING AND ITS FORMS AND TYPES OF MANIFESTATIONS. European Scholar Journal, 3 (5), 38-41 [Электронный ресурс].
5. Anvarovich P. A. et al. SUN'YI INTELEKKTNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI, FOYDALI VA ZARARLI JIHATLARI //PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIIY TADQIQOTLAR| JOURNAL OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 7-13.
6. Anvarovich P. A. et al. SUN'YI INTELEKKTNING KUNDALIK HAYOTIMIZGA TA'SIRI, BIZ UCHUN BU HODISA IJOBOYMI? //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – Т. 4. – №. 2. – С. 9-13.
7. Ibroximovich A. X. et al. "O 'ZBEKISTON-2030" STRATEGIYASINING AMALIYOTDA JORIY QILINISHI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – Т. 4. – №. 1. – С. 58-64.
8. Kenjaboy o'g O. R. et al. SOHIBQIRON AMIR TEMUR HARBIY BOSHQARUV TIZIMI TARIXSHUNOSLIGI //SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2024. – Т. 7. – №. 2. – С. 131-136
9. Boltayeva, B. (2023). DEVELOPMENT OF COMPETENCIES FOR SELF-STUDY OF STUDENTS IN A CREDIT-MODULAR SYSTEM AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. Science and innovation, 2(B8), 39-42.
10. Boltaboyeva, B. (2023). KREDIT-MODUL TIZIMIDA TALABALARNI MUSTAQIL BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(3), 40-42.
11. Болтаева, Б. Х., & Абдукодиров, П. А. (2022). ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).
12. Болтаева, Б. Х., Султонова, Л. Б., & Юсупова, Н. О. ВЕБ-КВЕСТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ WEB QUEST IS A DEVELOPMENT OF INFORMATIONAL SOURCE IN TECHNOLOGY. ВВС 94 Z 40, 152.
13. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2022). НАМКORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDAGI INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).
14. Хусанова, К., Султанова, Л., Хусанбаева, Ю. и Абдурахимова, Д. (2020). «Средний возраст» как лучшее время человеческой жизни. Международный журнал психосоциальной реабилитации, 24 (2), 332-337.

15. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2021). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, (SI-1).
16. Болтаева, Б. Х., Султанова Л. Б. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ. Збиор артыкулов наукович рецензованич. , 186.